

ANTOLOGIYA GENEZISI VA KLASSIFIKATSIYASI

Zilola Shukurova

Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti universiteti dotsenti, PhD

<https://www.doi.org/10.5281/zenodo.10065425>

ARTICLE INFO

Received: 25th October 2023

Accepted: 30th October 2023

Online: 31th October 2023

KEY WORDS

Antologiya, Meleagr, adabiyot, to'plam, guldasta, she'r, an'ana.

ABSTRACT

Ushbu maqolada antologiyaning genezisi, rivojlanish bosqichlari tahlil qilingan. Shuningdek ubda antologiyalar mavzusiga ko'ra turlarga bo'linib, misollar bilan asoslab ko'rsatishga harakat qilingan.

Dunyo adabiyotida ko'p uchraydigan to'plamlardan biri antologiyalardir. Antologiyalar bir necha shoirlarning ijodini bir joyda jamlay olishi bilan ahamiyatga molik. Shu sababli bu to'plam dunyoning turli burchaklarida keng tarqalgan. E.V.Smirnova antologiya atamasiga ta'rif berar ekan "ma'lum bir davr, oqim, yo'nalish, mamlakat va boshqalar adabiyotini aks ettiruvchi, shu jumladan, eng qimmatli asarlarni o'z ichiga olgan va ushbu sohada yozilgan narsalarning eng yaxlit tasvirini beradigan tanlangan asarlarning jamoaviy to'plami"¹ deb ataydi.

Antologiyaning kelib chiqish tarixi uzoq o'tmishga borib taqalib, uning vatani hozirgi Suriya hududiga tegishli Gadar degan joyda yaratilgan. Yunon tilida "guldasta"² deb ataluvchi ushbu to'plam "er avv 2000 yillik tarixga ega. Bu terminning ishlatilishi esa ilk marotaba er avv 1000 yillikdagi manbalarda uchraydi"³, aniqrog'i er avv 60-70 yillar oralig'ida. Unga ko'ra Meleagr nomli shoir qarilik chog'larini Kso orollarida o'tkazib, o'sha erda jami 48 ta shoirning ijodidan tarkib topgan (o'zining ijodini ham qo'shganda) 130 ta epigramma (qisqa satirik she'r)dan iborat to'plam tuzadi"⁴. Ushbu to'plamda o'ziga qadar yashab o'tgan ijodkorlarning

¹ Смирнова Ю.В. Антология как разновидность поэтического сборника. Кан. фил. наук. дисс...автореф. – Москва, 2003. [Диссертация на тему «Антология как разновидность поэтического сборника», скачать бесплатно автореферат по специальности ВАК РФ 05.25.03 - Библиотечковедение, библиографоведение и книговедение \(dissercat.com\)](#)

² Верина У.Ю. Современная поэтическая антология: генезис, типология. Ученые записки Орловского государственного университет 2016 №1 С 74.; Пермяков А. "Время антологий, или мечта об идеале". [Время антологий, или Мечта об идеале — Журнальный зал \(gorky.media\)](#) 25.09.2023.; Куронов Д., Мамажонов З., Шералиева М. Адабиётшунослик лугати. – Тошкент: Akademnashr, 2013. 32-б.; <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F> 25.09.2023 йил кўрилди.

³ Смирнова Ю.В. Антология как разновидность поэтического сборника. Кан. фил. наук. дисс...автореф. – Москва, 2003. [Диссертация на тему «Антология как разновидность поэтического сборника», скачать бесплатно автореферат по специальности ВАК РФ 05.25.03 - Библиотечковедение, библиографоведение и книговедение \(dissercat.com\)](#)

⁴ Смирнова Ю.В. Антология как разновидность поэтического сборника. Кан. фил. наук. дисс...автореф. – Москва, 2003. [Диссертация на тему «Антология как разновидность поэтического сборника», скачать бесплатно автореферат по специальности ВАК РФ 05.25.03 - Библиотечковедение, библиографоведение и книговедение \(dissercat.com\)](#)

she'rlarini kiritish bilan birga u bilan zamondosh bo'lgan shoirlarning nomlarini ham keltirgan. Mazkur to'plam ikki jihatiga ko'ra diqqatga molik: Avvalo, shoirlarni joylashtirishda qat'iy prinsipga amal qilgan. Ya'ni she'rlar birinchi misradagi birinchi harfiga ko'ra alfavit tartibida joylashtirilgan. Bu esa to'plam tuzish an'anasi Meleagrga qadar shakllangan degan farazni paydo qiladi. Meleagr ushbu to'plamining kirish qismida antologiyada kiritilgan barcha shoirlarning ismini keltirib o'tadi.

Ikkinchidan, adabiyotda an'anaga aylangan she'rlarni gulga o'xshatish tashbehini shoirlarga ko'chiradi. Ya'ni u she'rlarni emas, shoirlarni gulga o'xshatadi va bu jihati bilan yangi an'anani kashf etadi. Meleagr tomonidan tuzilgan ushbu to'plam keyinchalik butun Evropaga tarqaladi. Xususan, "eramizning 40 yillarida Filipp Fessalonikiyskiy ham antologiya tuzib, Meleagr amal qilgan prinsip asosida yondashdi"⁵.

Keyinchalik antologiya tuzish murakkablashib, ularga qo'yilgan talablar ham o'zgara bordi. Eramizning 900 yillarida Konstantin Kefal nomli shoir 4000 ga yaqin epigrammalarni to'plab, ularni mavzusiga ko'ra 16 ta turga bo'ladi. Demak, bu davrda ham antologiyani tuzishda faqat epigrammalardan foydalanish qat'iy prinsipga aylangan bo'lsa, ularning mavzusiga ko'ra turlarga ajratilishi uning yangi bosqichga ko'tarilayotganini bildiradi.

XIX – XX asrga kelib antologiyaning qamrovi kengaydi va uni tuzishda janriy xilma-xillik kuzatildi. Shakl tomondan esa ham nazmiy, ham nasriy yoki aralash shakldan iborat to'plam sifatida tarkib topdi. Ayniqsa, XX asrda fanning turli sohalariga oid antologiyalar paydo bo'ldi va ko'plab olimlar uni tadqiq eta boshlashdi. Xususan, D.Kuzmin antologiyalarni 4 turga bo'lib o'rganishni ma'qul ko'radi⁶: 1. To'liq antologiya – butun bir millat tarixini o'rganadi; 2. Qism antologiyasi – to'plamning nima haqida tuzilgani uning nomidan ko'rinib turadi. "Antologiya russkogo verlibra"; 3. Mavzuga ko'ra antologiya. Masalan, janglar, din va h.k; 4. Muammolar antologiyasi – tuzuvchi tomonidan savol tariqasida qo'yilgan muammolar ketma-ket ochib borilaveradi. D.Kuzminning bu tasnifi fanning turli sohalarida yaratilgan antologiyalarni qamrab olgan. Biz esa antologiyaning adabiy tur va janrdan iborat turini tahlil qilishga harakat qilamiz:

1. **Hududga ko'ra tuzilgan antologiyalar.** XX asrning ikkinchi yarmida Moskvada seriali holda Rossiya imperiyasi hududiga qo'shib olingan davlatlar tarixiga oid bir necha tomli antologiyalar nashr qilindi. Ushbu antologiyalar turli millat og'zaki va yozma ijodidan iborat bo'lsa-da, to'plamning asosiy tuzilishi o'xshash. Ya'ni ularning barchasida umumiy qolip – shoirlar haqida qisqacha ma'lumot va uning she'riyati berilgan, asarning umumiy strukturasi esa: kirish, epos, klassik she'riyat, sovet davri she'riyati kabi asosiy qismlarga bo'lingan. Biroq ayrim jihatlariga ko'ra ular bir-biridan farqlanadi. Masalan, ayrim antologiyalarda shoirlarning she'rlari berilishidan avval shu shoirning hayotiga oid ma'lumotlar: tug'ilishi, vafot etishi sanasigina ko'rsatiladi⁷, ayrimlarida shoirlarning avtobiografiyasida yuqoridagi ma'lumotga qo'shimcha ravishda ona yurti, qanday asarlar yozgani, adabiyotning qaysi yo'nalishida ijod

⁵ Верина У.Ю. Современная поэтическая антология: генезис, типология. Ученые записки Орловского государственного университет 2016 №1 С 74.

⁶ Кузьмин Д. В зеркале антологий. Опубликовано в Журнале Арион, № 2, 2001. В зеркале антологий — Журнальный зал (gorky.media) 25.09.2025 кўрилди

⁷ Антология китайской поэзии. Ред. кол. – Москва. Государственное издательство художественной литературы. 1958. С 342.

qilgani xususida ma'lumot beriladi⁸, ba'zilarida yuqoridagilarga qo'shimcha ravishda kitob so'nggida lug'at ham ilova qilinadi⁹.

Ayrim antologiyalarda kirish, xalq og'zaki ijodi bo'limidan keyin birdaniga XVIII-XX asrlar she'riyati beriladi. O'rtada bir necha asr adabiyoti ochiq qoladi. Shoirlarning she'rlari berilishidan avval ularning faqatgina tug'ilgan va vafot etgan sanalari ko'rsatiladi. Shoirlar haqidagi nisbatan to'liqroq ma'lumot esa kitob so'ngida berilgan ko'rsatgichda boyitiladi, lug'at ham ilova qilinadi¹⁰.

2. **Ma'lum davrni qamrab oluvchi antologiyalar.** Bunda biror davr chegaralanib olinib, shu davrga tegishli ma'lumotlar yoritiladi. Masalan, "Zamonaviy Ozarbayjon she'riyati" nomli antologiyada shu millatda yashab o'tgan XX asr shoirlari haqida qisqacha ma'lumot va ularning sara ijod namunalari beriladi. Ularning orasida bugungi kunga qadar yashab faoliyat olib borayotgan shoirlar ham bor¹¹.

3. **Mavzusiga ko'ra tuzilgan antologiyalar.** Bunda tuzuvchi tomonidan biror-bir mavzu tanlanadi va hududiga ko'ra yoki turli hududga tegishli shoirlarning ijodi nasrda yoki nazmda beriladi. Masalan, "Antologiya skazochnoy fantastiki"¹² to'plamida Evropa davlatlari yozuvchilarining sehrli fantastik hikoya va qissalari keltirilgan. Bunda yozuvchining qaysi hududda tug'ilganidan boshqa hech qanday ma'lumot berilmaydi.

Demak, antologiyalar har bir davrda zamon talabidan kelib chiqib, jamiyatning istak hoxishini inobatga olib, tuziladigan adabiy to'plam. L.Kostyukovning fikricha, "Antologiya boshqa to'plamlarga qaraganda kuchli hoxish istak asosida tuzilganligi bilan ajralib turadi"¹³. Nazarimizda, to'plamning barcha turi ana shu hoxishning samarasi. Negaki, insonda biror istak bo'lmasa, uni amaga oshirishi qiyin.

XX asrning ikkinchi yarmi - XXI asr boshida yaratilgan antologiyalar ustida tadqiqot olib borgan V.V.Bajenova: "antologiyalar ma'lum bir davrning madaniy olamini modellashtirishda muhim rol o'ynagan, ko'pincha "muhim bosqichlarning o'zgarishini" belgilab, o'tmishdagi tajribaning badiiy yo'nalishlarini belgilab bergan va kelajakdagi rivojlanishni bashorat qilgan" degan muhim xulosaga keladi¹⁴.

Umuman olganda, antologiya har bir davrning ijtimoiy xohish istaklari, xalqning adabiyotga bo'lgan qiziqishini ko'rsatuvchi adabiy to'plam. Bugungi kunda turli sohalarga

⁸ Антология узбекской поэзии. Ред кол. –Москва. Государственное издательство художественной литературы. 1950. С 508

⁹ Антология киргизской поэзии. Ред кол.– Москва. Государственное издательство художественной литературы. 1957. С 444

¹⁰ Антология казахской поэзии. Ред кол. 1 том. – Москва. Государственное издательство художественной литературы. 1957. С 874., Антология азербайджанской поэзии. Ред кол. 1 том. – Москва. Государственное издательство художественной литературы. 1960. С 388., Антология кабардинской поэзии. Ред кол. 1 том. – Москва. Государственное издательство художественной литературы. 1957. С 311.

¹¹ Zamonaviy Ozarbayjon she'riyati antologiyasi. Tuzuvchi: Quli Kangari. – Toshkent: Extremum-press. 2016. B 336

¹² Антология сказочной фантастики. Составитель: Е.Ванслова. 21 том. –Москва. Молодая гвардия. 1971. С385

¹³ Костюков Л. Антология как вопль. Арион журнал №2 2001 Антология как вопль — Журнальный зал (gorky.media)

¹⁴ Баженова В. В. Русский литературный сборник середины XX - начала XXI века как целое : альманах, антология : автореф. дис. ... канд. филол. наук. Новосибирск, 2010. С. 9.

bag'ishangan antologiyalar ham nashr qilinib, ushbu to'planning taraqqiyoti davom etayotganligini bildiradi.

References:

1. Антология китайской поэзии. Ред кол. – Москва. Государственное издательство художественной литературы. 1958. С 342.
2. Антология узбекской поэзии. Ред кол. –Москва. Государственное издательство художественной литературы. 1950. С 508
3. Антология киргизской поэзии. Ред кол.– Москва. Государственное издательство художественной литературы. 1957. С 444
4. Антология казахской поэзии. Ред кол. 1 том. – Москва. Государственное издательство художественной литературы. 1957. С 874.,
5. Антология азербайджанской поэзии. Ред кол. 1 том. – Москва. Государственное издательство художественной литературы. 1960. С 388.,
6. Антология кабардинской поэзии. Ред кол. 1 том. – Москва. Государственное издательство художественной литературы. 1957. С 311.
7. Антология сказочной фантастики. Составитель: Е.Ванслова. 21 том. –Москва. Молодая гвардия. 1971. С385
8. Баженова В. В. Русский литературный сборник середины XX - начала XXI века как целое : альманах, антология : автореф. дис. ... канд. филол. наук. Новосибирск, 2010. С. 9.
9. Верина У.Ю. Современная поэтическая антология: генезис, типология. Ученые записки Орловского государственного университет 2016 №1 С 74.;
10. Пермяков А. "Время антологий, или мечта об идеале". Время антологий, или Мечта об идеале — Журнальный зал (gorky.media) 25.09.2023.;
11. Куронов Д., Мамажонов З., Шералиева М. Адабиётшунослик луғати. – Тошкент: Akademnashr, 2013. 32-б.;
12. Кузьмин Д. В зеркале антологий. Опубликовано в Журнале Арион, № 2, 2001. В зеркале антологий — Журнальный зал (gorky.media) 25.09.2025 кўрилди
13. Костюков Л. Антология как вопль. Арион журнал №2 2001 Антология как вопль — Журнальный зал (gorky.media)
14. Zamonaviy Ozarbayjon she'riyati antologiyasi. Tuzuvchi: Quli Kangari. – Toshkent: Extremum-press. 2016. В 336
15. Смирнова Ю.В. Антология как разновидность поэтического сборника. Кан. фил. наук. дисс...автореф. – Москва, 2003. Диссертация на тему «Антология как разновидность поэтического сборника», скачать бесплатно автореферат по специальности ВАК РФ 05.25.03 - Библиотекосведение, библиографоведение и книговедение (dissercat.com)
16. <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F> 25.09.2023 йил кўрилди.